

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSIYALARNI JORIY ETISH

¹Nurmatova S.B., ²Sabirova N., ³Obidova I.

¹Stars International University dotsenti, ^{2,3}Stars International University o'qtuvchisi
Biznes va davlat korxonalar moliyasi va hisob kitobi kafedrasida Stars International University,
Toshkent)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225722>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni joriy etish masalasi ko'rilgan. Ishda davlatning turli sohalariga sun'iy intellektni joriy etishning asosiy yo'llari yoritilgan. Iqtisodiyot va ijtimoiy-madaniy sohalarga innovatsiyalarni joriy etish tavsiya etiladi, bajarilgan ishlarga umumlashtirilgan yakuniy baho, texnologiyadan foydalanishning kutilayotgan ko'lami va prognozi beriladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt; davlat boshqaruvi; raqamli iqtisodiyot; raqamli texnologiyalar, chat-bot.

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы внедрения инновации в условиях цифровой экономики. В работе выделены основные способы внедрения искусственного интеллекта в разные отрасли государства. Рекомендуется внедрение инноваций в экономическую и социально-культурную отрасль, дается обобщенная итоговая оценка проведенной работы, предполагаемые масштабы и прогноз применения технологии.

Ключевые слова: искусственный интеллект государственное управление; цифровая экономика; цифровые технологии, чат-бот.

Abstract. The purpose of the research is to introduce innovations in the digital economy. The paper highlights the main ways of implementing artificial intelligence in different sectors of the state. It is recommended to introduce innovations in the economic and socio-cultural sector, and provides a summary of the final assessment of the work carried out, the expected scale and forecast of the technology application.

Keywords: artificial intelligence; public administration; digital economy; digital technology, chat-bot.

Zamonaviy dunyoda axborot texnologiyalarining ahamiyati yildan yilga ortib bormoqda. Sun'iy intellekt deganda insonning mantiqiy va ijodiy funksiyalarini bajaruvchi intellektual sun'iy tizim tushuniladi. Ular nafaqat odamga murakkab vazifalarni engishda yordam beradi, balki uning faoliyatini ham osonlashtirishi mumkin.

“Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi Prezident qarori qabul qilindi. Ushbu qarorda quyidagilar sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish bo'yicha ustuvor yo'nalishlar etib belgilandi:

bank-moliya sohasida - firibgarliklarning oldini olish, foydalanuvchilarning to'lov qobiliyatini baholash, bozor tendensiyalarini prognoz qilish;

soliq va bojxona sohalarida - yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirish, shubhali bojxona operatsiyalarini prognozlash va xavflarni boshqarish;

sog'liqni saqlash sohasida - kasalliklarni tashxislash, davolash usullarini belgilash, tibbiy tasvirlarni tahlil qilish va bemorga oid ma'lumotlarni boshqarish;

qishloq xo‘jaligi sohasida - hosildorlikni prognoz qilish, qishloq xo‘jaligi resurslarini boshqarish, ekinlar, parranda, baliq va chorva mollarini yetishtirish jarayonlarini monitoring qilish;

energetika sohasida - energiya resurslarini boshqarish, energiya ishlab chiqarish va taqsimlashni optimallashtirish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish va ularga bo‘lgan talabni prognozlash. Prezident qarori bilan sun‘iy intellekt asosida yaratilgan dasturiy mahsulotlar va ko‘rsatiladigan xizmatlar hajmini 1,5 mlrd dollarga yetkazish ko‘zda tutilmoqda.

Shuningdek strategiyani mamlakatimizda muvaffaqiyatli amalga oshirish doirasida quyidagilar asosiy maqsad va vazifalar etib belgilandi:

1) sun‘iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirishga qaratilgan normativ-huquqiy bazani shakllantirish yo‘nalishida:

milliy qonunchilik hujjatlarini xalqaro tajriba asosida ishlab chiqish va takomillashtirish; sohadagi ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan qulay muhit yaratish;

xavfsizlik va etika talablarini joriy etish;

2) ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarida sun‘iy intellekt texnologiyalarini joriy etish hamda ustuvor loyihalarni amalga oshirish yo‘nalishida - sun‘iy intellekt texnologiyalarini keng joriy etish hamda rivojlantirish orqali yangi va yuqori qiymat qo‘shilgan mahsulotlar ishlab chiqarilishini, xizmatlar ko‘rsatilishini yo‘lga qo‘yish;

3) sohada standartlarni takomillashtirish va xalqaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash yo‘nalishida:

milliy standartlarni xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish;

xalqaro tashkilotlar va sohadagi ilg‘or xorijiy kompaniyalar bilan aloqalar o‘rnatish, shuningdek, mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash;

4) sun‘iy intellekt texnologiyalari asosida ma‘lumotlarni qayta ishlash uchun texnik infratuzilmani shakllantirish yo‘nalishida:

sun‘iy intellekt modellarini o‘qitish, ularni sinovdan o‘tkazish va rivojlantirish uchun zarur infratuzilma yaratish;

ochiq ma‘lumotlar va “katta ma‘lumotlar” to‘plamlarini shakllantirish;

5) aholining bilim va ko‘nikmalarini oshirish, kadrlar salohiyatini rivojlantirish yo‘nalishida:

sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish bo‘yicha aholining bilim va ko‘nikmalarini oshirib borish;

malakali kadrlar tayyorlash, xodimlar malakasini oshirish, ushbu jarayonga xorijiy mutaxassislarni jalb qilish hamda o‘qituvchi va professorlarning bilim va malakalarini oshirish. Ko‘pgina davlatlar qishloq xo‘jaligi tarmog‘ida ham sun‘iy intellektdan foydalanyapti. Bilamiz, juda ko‘p ekin yerimiz bor. Ekinlar ekamiz va ma‘lumotlar juda ko‘p. Kelajakda qishloq xo‘jaligi ham raqamlashtirilishi mumkin.

Ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarida sun‘iy intellekt texnologiyalarini keng joriy etish hamda rivojlantirish orqali yangi va yuqori qiymat qo‘shilgan mahsulotlar ishlab chiqarilishini, xizmatlar ko‘rsatilishini yo‘lga qo‘yish maqsadida raqamli hukumat sohasida:

raqamli davlat xizmatlarini ko‘rsatishda foydalanuvchilarni masofadan turib biometrik identifikatsiyalash (Face-ID) bo‘yicha sun‘iy intellekt texnologiyalarini qo‘llash;

sohada nutqni aniqlash va sintezlash texnologiyalari, “tabiiy tilga ishlov berish” (LLM hamda NLP) kabi yo‘nalishlarni rivojlantirish;

yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida chat-botlar yaratish;
ko‘rsatiladigan xizmatlarni to‘liq avtomatlashtirish va qisqa vaqt davomida sifatli xizmat ko‘rsatilishini yo‘lga qo‘yish;

rejalashtirish, prognozlash va boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonlarining samaradorligini oshirish;

davlat xizmatlarini ko‘rsatish sifatini yaxshilash, shuningdek, ularni taqdim etishda fuqarolar uchun qulayliklar yaratish;

sun‘iy intellekt va “katta ma‘lumotlar” bilan ishlash uchun superkompyuter va “bulutli platformalar”ni rivojlantirish. Misol, sud-huquq tizimida juda ko‘p ma‘lumotlar bor. Bilamiz, sudlarda tom-tom hisobotlar, hujjatlar o‘rganiladi, tahlil qilinadi. Unda inson omili natijasida ba‘zi bir xatoliklarga yo‘l qo‘yilishi mumkin. Sun‘iy intellekt buning oldini oladi va ma‘lum bir maslahatlar beradi.

Tadqiqotlar hukumatlar sun‘iy intellektga nisbatan ko‘pincha bir vaqtning o‘zida bajarishi mumkin bo‘lgan bir qator vazifalarni aniqladi:

Hukumat moliyachi yoki bevosita investor sifatida. Hukumatlar yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etishni qo‘llab-quvvatlash uchun mablag‘

ajratishi mumkin. Ba‘zi birlari loyiha yoki sinov tenderlari bilan bog‘liq moliyalashtirish rejalari ustida faol ishlamoqdalar. Bunday rejalarga davlat sektori loyihalari bilan bir qatorda xususiy sektor loyihalari ham kiradi, ularning natijalari butun iqtisodiyotga tatbiq etilishi mumkin.

Sun‘iy intellekt ko‘p kishilar uchun juda ko‘p turli narsalarni anglatadi. Bu, qisman, sun‘iy intellekt har xil turdagi texnik yondashuvlar va usullar uchun umumiy atamadir.

Shuni tan olish muhimki, sun‘iy intellektni qanday qabul qilish usullari, shuningdek, amalga oshirayotgan yoki o‘rganayotganlarning turli madaniyatlari, kontekstlari va tajribalari uni qanday amalga oshirish, qo‘llash yoki tushunishga ta‘sir qilishi mumkin.

Yuqoridagilarga asoslanib, ushbu maqola sun‘iy intellekt sohasi bilan bog‘liq har xil turlari, yondashuvlari va ilovalariga oydinlik kiritish va ular davlat sektori uchun imtiyozlar bilan qanday bog‘liqligini o‘rganishga qaratilgan. Bu barcha texnik qarorlar yoki sun‘iy intellekt algoritmlarini tushuntirish uchun mo‘ljallanmagan bo‘lsa-da, ba‘zida tushuntirish texnik shaklda taqdim etiladi. Bu zarur, chunki sun‘iy intellektning ba‘zi xususiyatlarini bilish hukumat rahbarlari va davlat xizmatchilariga ko‘p jihatdan yordam berishi mumkin. Masalan, ba‘zi texnik asoslarni tushunish rasmiylarga ushbu vositalardan qaysi biri muayyan muammolarni hal qilish uchun eng foydali ekanligini aniqlashga yordam beradi.

Biroq, ish boshlashdan oldin, deyarli barcha sun‘iy intellekt loyihalari uchun muhim shartni tan olish muhim: sifatli ma‘lumotlar. Mutaxassislar ko‘pincha sifatli ma‘lumotlar (yoki ularning yetishmasligi) muhimligini sun‘iy intellekt tashabbusining muvaffaqiyati yoki muvaffaqiyatsizligining asosiy omili sifatida ta‘kidlaydilar.

Ba‘zilar hatto hukumatlarning aksariyati sun‘iy intellektdan foydalanishga tayyor emasligini va birinchi navbatda o‘z ma‘lumotlarini tartibga solishga e‘tibor qaratishlari kerakligini ta‘kidlaydilar.

Zamonaviy IT infratuzilmasi, o‘zaro hamkorlik va metama‘lumotlarni takomillashtirishga sarmoya kiritish zarurati ortib bormoqda. Ushbu maqsadga erishish uchun hukumat ma‘lumotlarni boshqarish bo‘yicha samarali strategiyalarga ega bo‘lishi va davlat sektori ichidagi va tashqarisidagi keng manbalardan olingan ma‘lumotlarning mavjudligi va dolzarbligini ta‘minlashi kerak.

An'anaviy iyerarxik byurokriyalarda qat'iy qoidalar va nomuvofiq ma'lumotlarni boshqarish amaliyoti yoki tashkilotlar o'rtasidagi eskirgan raqobat tufayli ko'pincha cheklangan gorizontalar ma'lumotlar oqimi mavjud. Ba'zi hollarda davlat organlari texnik to'siqlar, ma'muriy to'siqlar yoki har ikkalasi sababli ma'lumotlar almashishda qiyinchiliklarga duch keladi. Bog'liqliklar ichida ma'lumot almashish qiyin bo'lishi mumkin.

Sun'iy intellekt uchun ma'lumotlarni saqlash va ulardan foydalanishda davlat idoralari e'tiborga olishlari kerak bo'lgan jihatlardan biri bu uning saqlanishi va uzluksizligidir. Sun'iy intellekt uchun foydalaniladigan ma'lumotlar kelishilgan va izchil tarzda hamda algoritmlar o'rganib qolgan format yoki tuzilmada taqdim etilishi muhim. Hukumat tashkilotlari va ma'lumotlarni yig'ish usullari o'zgarishi mumkin bo'lsa, avvalroq tayangan algoritmlar ma'lumotlar yig'ilmasligi yoki talab qilinganidan boshqa formatda taqdim etilishi mumkin. Buning oldini olish uchun sun'iy intellektni amalga oshiruvchi davlat idoralari amalga oshirilayotgan turli sun'iy intellekt loyihalari, ular foydalanadigan algoritmlar va ular tayanadigan ma'lumotlardan xabardor bo'lishi kerak. Bu ma'lumotlar mavjudligidagi o'zgarishlar tufayli vaqt va kuch sarflagan suniy intellekt loyihasini bekor qilishning oldini olishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasi
2. To'g'risidagi 14.10.2024 yildagi PQ-358-son O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori.
3. Preparing For the Future of Artificial Intelligence. - Executive Office of the President National Science and Technology Council Committee on Technology, October 2016. Available at: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/whitehouse_files/microsites/ostp/NSTC/preparing_for_the_future_of_ai.pdf (Accessed: 15 June 2017).
4. The National Artificial Intelligence Research And Development Strategic Plan. National Science and Technology Council Networking and Information Technology Research and Development Subcommittee, October 2016. Available at: https://www.nitrd.gov/PUBS/national_ai_rd_strategic_plan.pdf(Accessed: 15 June 2017).